

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК В РУССКОЙ РЕЧИ ИНОСТРАНЦЕВ

Нурхамитова Жанелм Жумажановна

E-mail: zhanelm.a@icloud.com

Казахстанский филиал МГУ им. Ломоносова, Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664255>

Introduction. Причины появления фонетических ошибок в речи иностранцев могут нести как лингвистический, так и психологический характер. Представлен анализ кейсов, отражающих характерные для иностранцев фонетические ошибки в русской речи на примере аудио- и видеоматериалов русской речи иностранных студентов МГУ из Китая, Японии, Вьетнама, Лаоса и Франции. Анализ фонетических отклонений вызывает интерес с точки зрения методики обучения русского как иностранного, так как он позволяет выявить механизмы формирования и исправления речевых ошибок у иностранцев, изучающих русский язык. Сказанное обуславливает актуальность работы.

В данной статье мы сосредоточимся на рассмотрении лингвистических и психологических аспектов фонетических ошибок в русской речи иностранцев.

Theoretical background. Проблеме фонетических ошибок в русской речи иностранцев, в том числе и в аспекте психолингвистики, посвящены исследования, проведенные в Казахстане, России (советской и постсоветской) и за рубежом. Ранее данную тему исследовали российские и советские ученые: Щерба Л.В. (1931), Леонтьев А.А. (1970), Лебедева Ю.Г. (1981), Залевская А.А. (1996), Бархударова Е.Л. (2012) и др. В Казахстане эту проблему изучали Кунанбаева С. С. (2005), Баймусаева Б.Ш.(2017), Ниетбайтеги К.А. (2017). За рубежом проблемой психолингвистического аспекта речевых ошибок занимались Беррес Скиннер (1957), Джордж Миллер (1967), Пит Кордер (1967), Чжао Цюе (2000). Термин «фонетическая

ошибка» используется в лингвометодических исследованиях давно. В психолингвистической области знания он рассматривается, например, в работе А.А. Леонтьева, где объясняется как «ошибочные операции, связанные с моторным программированием речи и его реализацией» [Леонтьев, 1970]. Ю.Г. Лебедева определяет фонетические ошибки как отклонение на уровне актуального осознания произносительной операции на начальном этапе обучения, когда коррекция ошибки воспринимается обучающимися как мотивированное действие, «промежуточный шаг» к овладению конечной целью — речевой деятельностью [Лебедева, 1981].

Methods. В работе были применены метод критического обзора, описательный метод, прием сплошной выборки, сравнительный анализ, слуховой анализ аудио- и видеозаписей интерферированной русской речи, а также опрос.

Analysis. Анализ выявил ряд фонетических ошибок, общих для студентов из различных лингвокультурных групп. Например, китайские студенты часто испытывали трудности с различением звуков [л] и [р], что обусловлено отсутствием такого различия в китайском языке. В то же время, французские студенты сталкивались с проблемами в произношении звуков [ы] и [ь], что может быть связано с отличиями в системе гласных русского и французского языков. Вьетнамские студенты часто заменяют звук [ж] на [з] и испытывают сложности с ударными и безударными гласными из-за особенностей тонированного произношения вьетнамского языка. Лаосские студенты испытывают трудности с произношением групп согласных, особенно в конечной позиции слова, что связано с особенностями лаосского языка, где согласные в конце слов часто оглушаются или исчезают. Японские студенты имеют склонность заменять звук [р] на [л] и сталкиваются с проблемами при произношении гласных в безударной позиции, что связано с отсутствием четкого различия между [л] и [р] в японском языке и особенностями системы гласных.

Для выяснения причин, по которым иностранные студенты совершают фонетические ошибки при изучении русского языка, был проведен **опрос**, направленный на выявление психолингвистических аспектов ошибок. **Целью** опроса стало выявление субъективных психологических причин возникновения фонетических ошибок с точки зрения самих студентов, а также определение ключевых факторов, влияющих на их закрепление в речи. Полученные данные позволят не только понять основные трудности, с которыми сталкиваются студенты, но и разработать более эффективные методики преподавания, направленные на преодоление этих ошибок.

Discussion and results.

Результаты анализа аудиозаписей интерферированной русской речи носителей разноструктурных языков стал иллюстрацией того, в какой мере родной язык является определяющим фактором при возникновении фонетической интерференции и формирует акцент. Мы получили подтверждение научной гипотезы, широко представленной в современной методической литературе, суть которой заключается в том, что интерференция проявляется в той или иной степени на любом уровне владения иностранным языком и в речи инофона практически всегда можно обнаружить «следы» отрицательного переноса особенностей родного языка на изучаемый.

По результатам опроса респондентов автор выявил несколько ключевых аспектов, влияющих на усвоение русской фонетики иностранными студентами, что позволяет сделать выводы о важности психолингвистических факторов в этом процессе. Результаты опроса показали, что возраст играет значительную роль в усвоении фонетики. Молодые студенты быстрее адаптируются к новой фонетической системе, тогда как у старших учащихся возникают дополнительные трудности. Длительность изучения языка напрямую связана с количеством фонетических ошибок. Студенты с более длительным опытом изучения русского языка допускают меньше ошибок. Этот факт указывает на важность

времени и практики для закрепления фонетических навыков. С точки зрения психолингвистики, длительное взаимодействие с языком способствует формированию прочных нейронных связей, необходимых для автоматизации произношения. Самооценка частоты ошибок и осознание своих трудностей в произношении играют важную роль в процессе обучения. Студенты, осознающие свои проблемы, могут быть более мотивированы для их преодоления. Психологические барьеры, такие как страх ошибок и неуверенность, существенно влияют на уверенность в речи. Эти факторы подчеркивают необходимость создания поддерживающей учебной среды, где ошибки воспринимаются как естественная часть процесса обучения. Выявление конкретных фонетических трудностей, таких как произношение шипящих звуков, звука [ы] и [р], а также акцентуации и интонации, указывает на межкультурные различия в фонетических системах. Психолингвистический анализ показывает, что родной язык студентов оказывает сильное влияние на восприятие и воспроизведение звуков иностранного языка. Это подтверждает необходимость учета лингвокультурного фона учащихся при разработке методик преподавания. Ошибки в произношении чаще возникают в стрессовых ситуациях, таких как экзамены или официальные выступления. Психолингвистические исследования подтверждают, что стресс и давление негативно влияют на когнитивные функции, что приводит к увеличению числа ошибок. Поэтому важно создавать учебные ситуации, приближенные к реальным условиям общения, чтобы студенты могли научиться справляться с нервозностью и давлением. Основные причины неуверенности в речи, такие как недостаток практики, страх ошибок и недостаточная мотивация, требуют целенаправленного подхода. Психолингвистика подчеркивает, что уверенность в языке формируется через регулярную практику и положительное подкрепление. Создание условий для частого использования языка и поддержка студентов в процессе обучения помогут преодолеть эти барьеры.

Таким образом, результаты опроса демонстрируют, что психолингвистические факторы играют ключевую роль, не менее важную, чем лингвистические, в усвоении русской фонетики иностранными студентами. Учет этих факторов в методике преподавания позволит разработать более эффективные стратегии обучения, которые будут учитывать индивидуальные особенности учащихся и способствовать их успешному овладению русским языком.

Conclusion. В данной статье подчеркивается необходимость интеграции психолингвистических подходов и методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) для эффективного обучения фонетике. Изучение психолингвистических принципов позволяет создать адаптированные методические подходы, учитывающие индивидуальные когнитивные и эмоциональные особенности студентов, что способствует успешному усвоению фонетических норм. Исследование подчеркивает значимость комплексного подхода к обучению русскому произношению, учитывающего как лингвистические, так и психолингвистические аспекты. Результаты эксперимента предоставили ценную информацию для дальнейшего совершенствования методики преподавания русского как иностранного, направленной на снижение фонетических ошибок и повышение уверенности студентов в использовании русского языка.

References:

1. Леонтьев, А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному: (психолингвистические очерки) / А.А. Леонтьев. – Москва: Издательство Московского университета, 1970. – С. 17.
2. Лебедева Ю. Г. Звуки, ударение, интонация: Учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев. – М.: Русский язык, 1986.
3. Ткаченко И. В. Психолингвистика и методика РКИ: аспекты взаимодействия // Университетские чтения – 2019. – 2019. – С. 177-181.
4. Федотова Н. Л. Взаимосвязь диагностики, коррекции и контроля при обучении фонетическому оформлению речи на неродном языке. – 2004.